

GELMENTLARGA QARSHI SUYUQ EKSTRAKTNI STANDARTLASH

Yunusxojeva N.E.

Khusainova R.A.

Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Uzbekistan

e-mail: shaxnoza.sherqulova@bk.ru, phone: (90)1287848

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12567686>

Dolzarbliigi: Bizga ma'lumki, qadim zamonlardan hali zamonaviy tibbiyot mavjud bo'lmagan vaqtdan boshlab, insonlar o'zlarining kasalliklarini davolash uchun dorivor o'simliklardan foydalanib kelishgan. Tibbiyot (dorivor) maqsadlarda ishlatiladigan shifobaxsh o'simliklar turli xususiyatlarga ega bo'lgan biologik faol moddalarni (uglevodlar, oqsillar, yog'lar, glikozidlar, flavonoidlar, efir moylari, alkaloidlar, vitaminlar va hokazo) o'z ichiga oladi va bizning bu biologik moddalarni o'rganish, tibbiyotga tadbqiq etish farmatsevtika sohasining hozirgi kundagi dolzarb maqsadlaridan bo'lib kelmoqda.

Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati va dolzarbliigi shundaki, Flores Cinae, Flores Tanaceti, Herba Inulae, Herba Origani vulgaris dorivor o'simliklar xomashyolaridan olingan suyuq ekstrakt gijjalarga qarshi dori vositasi bo'lib, ungi tarkibidagi biologik faol moddalarni o'rganish asosida keng ko'lamli gelmintlarga qarshi yaratilayotgan "Stopgelmint" dori vositasi bilan izohlanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Flores Cinae, Flores Tanaceti, Herba Inulae, Herba Origani vulgaris dorivor o'simliklar xomashyolaridan etil spirti asosida olingan suyuq ekstrakt (70%) tarkibidagi flavonoidlarni xromatografik usulida aniqlash.

Usul va uslublar: Suyuq ekstraktlarni olish uchun darmana shuvoq, oddiy dastarbosh, qora andiz, oddiy tog'rayxon o'simlik xomashyolaridan 70% etanol bilan perkolatsiya usulidan foydalanildi. Olingan gijja haydovchi suyuq ekstraktimizni "Stopgelmint" deb nomladik. "Stopgelmint" suyuq ekstraktlarning tarkibidagi flavonoidlar miqdorini aniqlash Agilent Technologies 1260 markali yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YuSSX) usulida olib borildi.

Natijalar: Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usulida biologik faol moddalarni, xususan, flavonoidlarni miqdorini aniqlash uchun eng optimal sharoitlarni tanlab olish kerak. Tadqiqot ishlarida suyuq ekstraktlardagi flavonoidlarni miqdorini aniqlash uchun turli xil qo'zg'aluvchan fazalarda tahlil olib borildi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra rutin, giperazid, gipoleatenin flavonoidlar YUSSX usulida miqdorini aniqlash uchun eng optimal faza sifatida atsetonitril: fosfatli bufer eritmasi (pH 2.9) 35:75 nisbatlardagi eritmaları tanlab olindi. Qo'zg'aluvchan faza sifatida (izokratik rejim) - atsetonitril: fosfatli bufer eritmasi (pH 2.9) 35:75 nisbatlarda olindi

Dorivor o'simliklar asosida olingan gelmintlarga qarshi 70% etil spirtidagi suyuq ekstraktlar xromatogrammalari quyidagi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. 70% spirtli suyuq ekstrakt xromatogrammasi

Xulosalar: darmana shuvoq, oddiy dastarbosh, qora andiz, oddiy tog'rayxon - dorivor o'simliklar xomashyolari asosida olingan yangi gelmintlarga qarshi ta'sirga ega bo'lgan 70% suyuq ekstrakt tarkibidagi flavonoidlarni miqdorini aniqlash uchun eng optimal qo'zg'aluvchan faza sifatida atsetonitril: fosfatli bufer eritmasi tanlab olindi. Buning asosida "Stopgelmint" suyuq ekstraktlari tarkibida muhim 3 ta flavonoidlardan rutin, giperazid, gipoleatenin miqdori aniqlandi va shu bilan birga gall kislotasi mavjudligi isbotlandi.